

– за іконографічною побудовою він схожий із зображеннями Дмитрія Ростовського з Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (КПЛ-П-1), Державної Третяковської Галереї (інв. № 14365) та Національного художнього музею України (Ж-055).

– на столі біля Дмитрія Ростовського зображено його останню книгу: “Розыск о Раскольнической Брынской вере, о Учении их, о Делах их, и изъявление, яко Вера их неправа, Учение их душевредно, и Дела их не Богоугодна” (1709).

Портрет видатного просвітника та церковного діяча Дмитрія Ростовського (1651–1709) з колекції НМІУ виконаний в найкращих традиціях української парсуни, та посідає гідне місце серед інших ктиторських зображень київських майстрів XVIII ст. – Данила Єфремова, Михайла Миклашевського, Петра Могили. Пам'ятка належить до мистецького спадку іконописної школи Києво-Печерської лаври другої половини XVIII ст. і до національного культурного надбання та має мистецьку та історичну цінність.

Романченко О. Д.

Начальник наукового відділу моніторингу та оренди нерухомих пам'яток
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

СТАН ОБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРНОГО АНСАМБЛЮ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Під час Другої світової війни споруди Києво-Печерської лаври зазнали значних пошкоджень. Стан збереження пам'яток цього визначного архітектурного ансамблю зафіксовано невдовзі після завершення війни та відновлення діяльності Державного заповідника “Києво-Печерська лавра”. У жовтні-листопаді 1948 р. представники відділу охорони пам'яток архітектури Управління у справах архітектури м. Києва арх. Г. Граужис, інж. П. Філатов та начальник відділу охорони пам'яток архітектури заповідника Д. Красицький обстежили 27 об'єктів¹ (іл. 1).

У межах Верхньої лаври досліджено 16 об'єктів, 11 з них формують Соборну площу: *Успенський собор* (корп. № 80), *Трапезна* (корп. № 29), *Будинок намісника* (корп. № 1) та *Будинок митрополита* (корп. № 2), *Келії соборних старців* (корп. № 3 і 4), *Економічний корпус* (корп. № 7) та *Друкарня* (корп. № 8-9). Обслідувано пам'ятки біля основних входів на територію Верхньої лаври: з вул. Лаврської – *Троїцьку надбрамну церкву* (корп. № 27) та *Крамницю книжкову* (корп. № 28); з Лаврського пров. – *Церкву над Економічною брамою* (корп. № 82). Крім цих об'єктів, оглянуто *Словожитню* (корп. № 10), *Келії ремісничі* (корп. № 21), *Флігель клирошанського корпусу* (корп. № 22) і *Микільську лікарняну церкву* (корп. № 25).

На території Нижньої лаври обстежено 11 об'єктів, зокрема 6 пам'яток Дальнопечерного комплексу: *церкву Різдва* (корп. № 59), *Дзвіницю на Дальніх печерах* (корп. № 62), *Зачатківську церкву* (корп. № 67), *Корпус з аркадою* (корп. № 61), *Корпус № 49* і *Господарський будинок* (корп. № 50); 2 об'єкти Ближньопечерного комплексу: *Хрестовоздвиженську церкву* (корп. № 36) і *Корпус № 48*, а також 3 – Гостиного двору: *Келії Гостиного двору* (корп. № 58), *Будинок господарський* (корп. № 60) та *Келії Гостиного двору* (корп. № 69).

По кожному з названих об'єктів – пам'яток архітектури, складено акт обстеження встановленої форми. Формуляр акту передбачав занесення до нього відомостей стосовно короткої історичної довідки, характеристики художніх якостей і загальної значущості пам'ятки, а також щодо її користувача. Детально описували технічний стан зовнішніх і внутрішніх архітектурно-конструкційних елементів споруди, компонентів оздоблення (живопис монументальний і станковий, предмети ужиткового мистецтва, іконостас). Зазначали дані про ремонти, перебудови пам'ятки та пропозиції щодо її ремонту, охорони і використання.

¹ Фонд науково-проектної документації Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій Департаменту охорони культурної спадщини Київської міськдержадміністрації, кн. 5, спр. 32. Акти обстеження пам'ятників архітектури Києво-Печерської лаври, 1948.

Іл. 1. План-схема території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з показом об'єктів, на які складено у 1948 р. акти огляду (виділені темним кольором)

Слід наголосити, що в актах на всі обстежені об'єкти вказано, що вони є пам'ятками “загальносоюзного значення” як складові особливо цінного архітектурного ансамблю, оголошеного державним заповідником (нині на державному обліку як пам'ятки культурної спадщини національного і місцевого значення).

За результатами вивчення встановлено, що об'єкти переважно мали незадовільний стан. Фактично від 1926 р, з часу перебування у складі Заповідника, до моменту огляду у 1948 р. ремонтні роботи на більшості з них не проводили. Стосовно дванадцяти об'єктів Верхньої лаври, а саме: *Микільської лікарняної церкви, Флігеля клирошанського корпусу, Трапезної, Успенського собору, Словолитні, Ремісничих келій, Економічного корпусу, Келій соборних старців (корпуси № 3 і 4), Будинку намісника та Будинку митрополита* в актах зазначено, що вони “в період 1941–1943 рр. зруйновані німецько-фашистськими окупантами”¹.

Найзначніших руйнувань зазнав *Успенський собор* внаслідок потужного вибуху у 1941 р. Від його загального об'єму зберігся лише Іоанно-Богословський приділ та частина дияконника. Вцілілі стінові конструкції мали гвинтоподібні тріщини. Склепінчасті перекриття у збереженому приділі були в аварійному стані. Дахові конструкції зруйновані повністю, за винятком однієї вкритої міддю барокової глави, також з ознаками аварійності. Частково збереглися ліпні декоративні елементи фасадних стін. На залишках стін в інтер'єрі фрагментарно вцілів монументальний олійний живопис XIX ст. Кам'яні фундаменти собору були в задовільному стані, цоколі збереглися лише місцями. Станом на 1948 р. проведено роботи з тимчасового укріплення залишків собору із влаштуванням контрфорсів і частково розібрано завали будівельних конструкцій. Також “найзагрозливіші тріщини залиті цементом, зроблено тимчасовий дах над частиною Іоанно-Богословського приділу”².

Значних руйнувань зазнали будівлі, розташовані на Соборній площі у безпосередній близькості до Успенського собору, зокрема *Трапезна, Будинок митрополита та Будинок намісника*.

¹ Фонд науково-проектної документації Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій Департаменту охорони культурної спадщини Київської міськдержадміністрації, кн. 5, спр. 32. Акти обстеження пам'ятників архітектури Києво-Печерської лаври, 1948.

² Там само. Акт обстеження пам'ятника архітектури – Успенського собору Києво-Печерської лаври від 01.10.1948.

Загальний стан *Трапезної*, найближче розміщеної до Успенського собору, визнано незадовільним. Найбільш ушкоджена її західна частина – трапезна палата повністю втратила дах. Залізна покрівля по дерев'яних стропилах над Трапезною церквою Прпп. Антонія і Феодосія потребувала капітального ремонту, а вісім церковних главок, покритих залізом, – поточного. Стан стін, цоколів та фундаментів, а також сферичного склепіння куполу церкви визнано загалом задовільним. Штукатурка стін потребувала ремонту. “Плоско-склепінчасті, залізно-цегляні по металевих прогонах”¹ перекриття між першим і другим поверхами трапезної палати деформовані – наявні наскрізні тріщини вздовж шелиг. Металеві колони, на які спираються ці перекриття, у задовільному стані. Площини стін в інтер'єрі Трапезної церкви та палати повністю вкриті олійним живописом початку ХХ ст., що мав дуже поганий стан та потребував консервації і реставрації. Мармурові плити, якими облицьовано низ стін інтер'єру (т. зв. панелі), на момент огляду були зірвані. Перекриття над підвальною частиною – у задовільному стані, а підлоги над ним, вистелені різнокольоровою метлахською плиткою на цементній основі, потребували відновлення. Двері та вікна зруйновані повністю, за винятком вхідних дверей. За результатами огляду рекомендовано укріпити склепіння в трапезній палаті; виконати реставрацію і консервацію монументального живопису, провести повну реставрацію пам'ятки. На момент обстеження здійснено невідкладні заходи – встановлено тимчасовий дах над трапезною палатою.

Будинок намісника та *Будинок настоятеля* – дещо схожі між собою за типологією, хронологією спорудження та будівельними об'ємами пам'ятки, також були у незадовільному стані. Збереглися лише їхні цегляні стіни. Дахи, двері та вікна зруйновані повністю; склепінчасті перекриття пошкоджені, а дерев'яні конструкції потребували повної заміни. Крім того, просідання північно-західної ділянки фундаментів Будинку настоятеля спричинили значну деформацію його стін (зафіксовано тріщини шириною до 10 см з відхиленням стін від вертикалі). За результатами огляду рекомендовано невідкладно укріпити деформовані фундаменти і стіни, провести консервацію будівель з першочерговим влаштуванням дахів, а також провести їхню повну реставрацію.

Будівлі *Келій соборних старців (корпуси № 3 і 4)*, які відіграють важливу роль у формуванні Соборної площі Верхньої лаври, також зазнали значних руйнувань.

Корпус № 4 повністю втратив дахові конструкції, проте цегляні стіни, фундаменти та склепіння, мали задовільний стан. З-поміж архітектурно-декоративних елементів фасадів часткової реставрації вимагало орнаментальне ліплення ХVІІІ ст. східного фронтона. Втрати штукатурного шару будівлі сягали 80%. Підлоги в приміщеннях корпусу не збереглися, за винятком однієї кімнати з паркетним покриттям. Крім того, зафіксовано, що “в одному приміщенні є фрагмент орнаментального розпису ХVІІІ ст.; стан його незадовільний”². Зазначено також, що в 1947 р. влаштовано над частиною будівлі тимчасове толеве покриття і розроблено проектно-технічну документацію на реставрацію пам'ятки.

Від *Корпусу № 3* збереглася лише цегляна коробка і частина склепінь. На момент огляду будівля була в процесі відновлення: проводили роботи з влаштування даху із заломом, вкритого залізом “в шашку” по дерев'яних стропилах; встановлювали нові вікна і двері. Також було відремонтовано і відновлено склепінчасті перекриття над дванадцятьма приміщеннями. Ліпний декор на фронтонах будівлі мав задовільний стан. Проведені натурні дослідження фундаментів корпусу показали, що вони “неглибокі цегляні (до 70 см) на подушці із будівельного сміття”³. Фахівці, які здійснювали огляд, рекомендували завершити реставрацію пам'ятки в 1949 р. та надалі використовувати її “як музейне приміщення відповідно до правил експлуатації пам'ятників архітектури”⁴.

¹ Фонд науково-проектної документації Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій Департаменту охорони культурної спадщини Київської міськдержадміністрації, кн. 5, спр. 32. Акт обстеження пам'ятника архітектури – Трапезної Києво-Печерської лаври від 02.11.1948.

² Там само. Акт обстеження пам'ятника архітектури – Келій соборних старців (корпусу № 4) Києво-Печерської лаври від 03.10.1948.

³ Там само. Акт обстеження пам'ятника архітектури – Келій соборних старців (корпусу № 3) Києво-Печерської лаври від 02.10.1948.

⁴ Там само.

Одна з найдавніших та найцінніших пам'яток Заповідника – *Троїцька надбрамна церква* значних пошкоджень не зазнала, її стан оцінено як задовільний. Металева покрівля церкви потребувала поточного ремонту, а барокова глава була в непоганому стані. Штукатурка і ліпка на фасадах місцями вимагали реставрації, а окремі ділянки монументального живопису – закріплення. Конструкції перекриттів суттєвих пошкоджень не мали, лише в склепіннях біля західної стіни фіксувалася тріщина (вірогідно, застаріла), розкрита в напрямку північ-південь. Стан внутрішніх елементів, зокрема стін, вкритих “олійним розписом на яєчному жовтку”¹, різьбленого позолоченого барокового іконостасу XVIII ст. зі станковим живописом, дерев'яних сидінь з різьбленням XVIII ст., а також дверей, вікон, сходів був задовільним. За результатами огляду запропоновано відремонтувати дах, виконати реставрацію елементів ліплення фасадів пам'ятки. Принагідно зазначимо, що прилеглий до Троїцької надбрамної церкви корпус № 28 було капітально відремонтовано протягом 1944–1946 рр.

Ще один знаковий об'єкт Заповідника – *Всіхсвятська церква над Економічною брамою*, на час огляду був у користуванні Міністерства внутрішніх справ для розміщення відомчого архіву. Загальний стан пам'ятки, зокрема склепінь і куполів, визнано задовільним. Серед проблемних питань відзначено необхідність виконання ремонту покрівлі (до 50 % об'єму) та штукатурки стін (бл. 30 %), заміни водовідвідних труб, встановлення віконних рам (відсутні на 50 %), ремонту дерев'яних сходів на другий ярус, часткової реставрації архітектурно-декоративних елементів фасадів. Зафіксовано наявність на фасадах “стінного олійного розпису (ікони) XVII ст.”², стан якого задовільний. Олійний монументальний живопис XVII і XIX ст. “худ. Коновалюка”³ в інтер'єрі храму мав великі подряпини і потребував реставрації. Дерев'яний іконостас з творами станкового живопису був у задовільному стані. В акті огляду церкви Всіх Святих зазначено, що в 1925 р. з її західного боку влаштовано прибудову, яку використовують як житло. Надано пропозиції звільнити приміщення від архіву та надалі використовувати будівлю “як пам'ятник архітектури”⁴, а також виконати ремонт даху, відреставрувати сходи, вікна, двері і монументальний живопис та розібрати дисгармонійну житлову прибудову.

Микільська лікарняна церква в Акті огляду названа однією із “кращих барокових пам'ятників”⁵ лаврського ансамблю. Від будівлі збереглися лише стіни і склепіння над першим поверхом. Дах та дерев'яні перекриття зруйновані повністю. Вкрита залізом барокова глава над абсидою церкви була у задовільному стані. Зазначено, що на барабані купола є “дуже високої якості орнаментальна ліпка; місцями вона вимагає реставрації. Там же – олійний живопис XIX ст., стан його задовільний”⁶. Стан внутрішніх елементів визнано незадовільним, зокрема штукатурка в приміщеннях у поганому стані, двері, вікна та сходи зруйновані повністю. Рекомендовано здійснити “заходи по оперативній консервації будівлі – в першу чергу влаштувати дах; провести повне відновлення (реставрацію) пам'ятника”⁷. Відзначено, що для збереження пам'ятки вже зроблено тимчасовий дах.

Інші об'єкти Верхньої лаври, на які складено акти огляду: *Друкарня* (корп. № 8-9), *Економічний корпус* (корп. № 7) (вказано, що він “напівзруйнований німецько-фашистськими окупантами”⁸), *Флігель клирошанського корпусу* (корп. № 22), *Ремісничі келії* (корп. № 21), *Словолитня* (корп. № 10), також були в незадовільному стані, збереглися лише їхні стіни і частково цегляні перекриття. По цих об'єктах рекомендовано провести заходи з активної

¹ Фонд науково-проектної документації Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій Департаменту охорони культурної спадщини Київської міськдержадміністрації, кн. 5, спр. 32. Акт обстеження пам'ятника архітектури – Троїцької надбрамної церкви від 02.10.1948.

² Там само. Акт обстеження пам'ятника архітектури – церкви над Економічною брамою від 13.10.1948.

³ Там само.

⁴ Там само.

⁵ Там само. Акт обстеження пам'ятника архітектури – Лікарняної церкви Києво-Печерської лаври від 12.10.1948.

⁶ Там само.

⁷ Там само.

⁸ Там само. Акт обстеження пам'ятника архітектури – Економічного корпусу (корпусу № 7) від 05.10.1948.

консервації, насамперед влаштувати дахи, а також здійснити їхню реставрацію, за винятком будівлі *Словолитні*, яку рекомендовано “повністю відновити... в попередньому стані”¹.

За результатами огляду об'єктів Нижньої лаври, в тому числі Гостиного двору, встановлено, що чоловічий монастир – Києво-Печерська лавра, “для відправлення культових служб”² використовує *церкви Хрестовоздвиженську та Зачаття Святої Анни* (у віданні монастиря з 1942 р. – з часів німецької окупації Києва). На цих об'єктах, стан яких характеризується як добрий, користувач в 1946–1947 рр. виконав роботи з поточного ремонту. Крім того, в притворі *Хрестовоздвиженської церкви* на момент огляду реставрували настінні розписи.

Церкву Різдва Пресвятої Богородиці та Ковнірівську дзвіницю (на Дальніх печерах) тоді не було передано в користування монастирю і їх використовував Заповідник “як історико-культурні пам'ятники”³.

Загальний стан *церкви Різдва Пресвятої Богородиці* в цілому був задовільним. Потребувала ремонту лише її металева покрівля. Найзначнішу проблему становив олійний живопис ХІХ ст. в інтер'єрі, який вигорів під час пожежі 1942 р. Було рекомендовано в 1949 р. виконати ремонт даху, вікон та сходів, а також встановити в дверях замки і замкнути приміщення будівлі. Після ремонту використовувати “відповідно до правил експлуатації пам'ятників архітектури”⁴.

Ковнірівська дзвіниця в цілому мала незадовільний стан. Орнаментальний ліпний декор фасадів місцями (до 10 %) потребував реставрації. Дерев'яні елементи та конструкції (двері, вікна, сходи, підлоги) вимагали відновлення. Ремонтно-відновлювальні роботи, зокрема і капітальний ремонт даху, рекомендовано провести в 1949 р.

Актами огляду зафіксовано використання ряду пам'яток Нижньої лаври як житлових будинків (*корпуси № 48, 49, 50, 58, 60, 61, 69*). *Корпус № 49* в 1948 р. було повністю відновлено. Рекомендовано провести поточний ремонт *корпусів № 48, 50 та 58*. Вкрай поганий стан мав *корпус № 69*, розташований у зсувній зоні. Під його фундаментом “йде пересування ґрунту”⁵, внаслідок чого він дав тріщину, а південна стіна “відхилилась і відходить”⁶.

Комісія, що здійснювала огляд пам'яток, відзначила цінність *Корпусу з аркадою* (корп. № 61), “збудованого у ХVІІІ ст. по проекту Шеделя”⁷. В 1930–1935 рр. цей корпус “самовільно перебудовано у житлову будівлю”⁸. Загальний стан його на момент огляду був незадовільним. Тимчасовий толевий дах вимагав повної заміни. Покрівля пірамідального шатра другого поверху, дерев'яні перекриття і підлоги також були у поганому стані. За результатами огляду рекомендовано звільнити корпус від житла; провести реставрацію, після чого використовувати його “як історико-архітектурний пам'ятник”⁹.

Загалом, акти огляду пам'яток архітектури Заповідника, складені у 1948 р., є цінними історичними документами, які характеризують актуальний стан його об'єктів після руйнувань, завданих Другою світовою війною. Хоча обстежено було лише третину пам'яток Заповідника, проте згадані акти є доволі репрезентативними – вони досить повно охоплюють всю територію ансамблю Києво-Печерської лаври (Верхню і Нижню лавру та Гостиный двір), до того ж практично всі найзначніші його об'єкти (зокрема 19 з них нині мають статус пам'яток архітектури національного значення).

¹ Фонд науково-проектної документації Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій Департаменту охорони культурної спадщини Київської міськдержадміністрації, кн. 5, спр. 32. Акт обстеження пам'ятника архітектури – корпусу 10, Словолитні від - 11.1948 (конкретний день складання акту в оригіналі не вказано).

² Там само. Акт обстеження пам'ятника архітектури – Хрестовоздвиженської церкви Києво-Печерської лаври від 26.10.1948.

³ Там само. Акт обстеження пам'ятника архітектури – Рождественської церкви від 24.10.1948.

⁴ Там само.

⁵ Там само. Акт обстеження пам'ятника архітектури – 69 корпусу від -.-1948.

⁶ Там само.

⁷ Там само. Акт обстеження пам'ятника архітектури – Корпусу з аркадою від 29.10.1948.

⁸ Там само.

⁹ Там само.

Під час огляду пам'яток зафіксовано виконання перших у післявоєнний час ремонтних робіт на замовлення як Заповідника, так і користувача – чоловічого монастиря (*корпуси № 28 та № 49, церкви Хрестовоздвиженська та Зачаття Святої Анни*), відновлювальних робіт (*корпус № 3*), а також консервації руїн (*Успенський собор*). На багатьох об'єктах, переважно Верхньої лаври, здійснювали нагальні заходи з “активної консервації” – влаштовували тимчасові дахи. Один з об'єктів (*корпус № 4*) на момент огляду вже мав розроблену проектно-технічну документацію на реставрацію. Стосовно одинадцяти найцінніших об'єктів Заповідника, розміщених на території Верхньої лаври, які зазнали значних руйнувань, надано пропозиції щодо їхньої комплексної реставрації.

Тож актами огляду об'єктів Державного заповідника “Києво-Печерська лавра” у 1948 р. було, власне, в загальних рисах окреслено програму заходів з реставрації об'єктів Заповідника, реалізованої протягом 1950–1960-х рр. Проведені масштабні роботи стали винятково важливими для формування та становлення школи української наукової реставрації, яка справедливо здобула міжнародне визнання.

Сенченко Н. М.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ОХОРОНА ЦЕРКОВНИХ ПИСЕМНИХ ПАМ'ЯТОК В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

Зростання ролі церкви в сучасності як важливої складової духовного й культурного розвитку особистості сприяла переоцінці значення церковних пам'яток у нинішньому українському соціумі. Загальновідомо, що в лоні церкви народжувалися та зберігалися пам'ятки архітектури, монументального мистецтва, іконопису, церковного начиння, богослужбових книг, писемних пам'яток тощо. Їх охорона й популяризація є одним із важливих завдань людської діяльності, спрямованої на усвідомлення своєї історії, збереження культурної та історичної спадкоємності поколінь. Актуалізуються проблеми вивчення й збереження пам'яток церковної спадщини, значну частину яких становлять писемні, без яких неможливо усвідомити та відобразити безперервність та цілісність¹ історичного розвитку суспільства.

У другій половині ХІХ ст. актуальним проблемам охорони церковних пам'яток, висвітленню роботи регіональних церковно-археологічних комісій та давньосховищ присвячено окремі наукові розвідки, надруковані в журналах “Старые годы”, “Исторический вестник”, “Мир искусств”, “Русская старина” тощо. Одним із перших опубліковано нарис з історії охорони старожитностей у “Журнале общепользных сведений”² 1858 р. З'являються окремі наукові праці, що частково торкалися проблем охорони церковних писемних пам'яток другої половини ХІХ ст., зокрема роботи І. Г. Данилова “Правительственные распоряжения относительно отечественных древностей с императора Петра I, особенно в царствование Александра II”³, А. В. Гаврилова “Постановления и распоряжения Святейшего Синода о сохранении и изучении памятников древности”⁴. Окремі питання щодо цієї проблематики відображено в ювілейних виданнях з історії Російського археологічного товариства⁵. Правові аспекти охорони пам'яток церковної давнини в діяльності церковно-археологічних

¹ Редин Е. К. Памятники церковных древностей Харьковской губернии. Харьков, 1900. 14 с.

² Исторический очерк мер, принятых в России для сохранения и исследования древностей // Журнал общепользных сведений. Санкт-Петербург, 1858. № 5. С. 180-182, 227-229.

³ Данилов И. Г. Правительственные распоряжения относительно отечественных древностей с императора Петра I, особенно в царствование Александра II // Вестник археологии и истории. Санкт-Петербург, 1886. Вып. VI. С. 1-50.

⁴ Там же. С. 51-73.

⁵ Веселовский Н. И. История Императорского Русского археологического общества за первое 50-летие его существования: 1846–1896. Санкт-Петербург, 1900. С. 348-351.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ІМАО	– Императорское московское археологическое общество
ІТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕІ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*

Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Олена Матюк, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*

Петро Балог ОР, доктор богослов'я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Димчик Рафал, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Оксана Прокоп'юк, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам'яток; археологічним дослідженням пам'яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О., Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В., Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника	216
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В.</i>	Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденок В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

*Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.*

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

КИЇВ – 2020